

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
DIVISIÓN DE POSGRADO
MAESTRIA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y GOBIERNO**

**UNIDAD DE APRENDIZAJE
“PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y SUSTENTABILIDAD”**

MAESTRO

DR. ROGELIO LÓPEZ SÁNCHEZ

**ALUMNO: JOSÉ DANIEL TORRES ALVARADO
MATRICULA: 2270497**

**ANÁLISIS DEL “PROGRAMA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES”**

Monterrey, Nuevo León, 2 de febrero del 2026.

INDICE

- Sección 1: Análisis de Diseño (PbR) -----	3
- Sección 2: Análisis de Sostenibilidad -----	5
- Sección 3: Análisis de Exigibilidad -----	7
- Sección 4: Propuesta Integral de Mejora -----	9
- Referencias bibliográficas -----	12

Sección 1: Análisis de Diseño (PbR).

1.1 Evaluación de la MIR.

En esta sección de la entrega realizaremos un análisis de los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados del “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, a efecto de saber los elementos que estamos midiendo y si el programa cumple con los criterios SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes, temporales).

El fin del Programa es la contribución al bienestar de personas adultas mayores. Es decir, la necesidad a largo plazo que se busca satisfacer con el programa corresponde a un elemento cualitativo, el cual es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas beneficiarias del Programa.

Por lo que respecta al propósito del Programa es el porcentaje de adultos mayores que reciben apoyo económico. Se mide el resultado del Programa, con un elemento específico, medible y temporal, sin embargo, carece de relación sustantiva con el fin del programa, pues no mide la calidad de vida de los beneficiarios sino el porcentaje de alcance del programa.

El componente es la cantidad de apoyos económicos entregados bimestralmente. De nueva cuenta nos encontramos con un elemento cuantitativo, que mide los resultados de la operación del programa pero que nos explica poco respecto al fin de este.

Al hablar de la Actividad se refiere a los recursos transferidos a beneficiarios, es decir, la cantidad de dinero (elemento medible en pesos) que se transfirió a los beneficiarios que forman parte del programa. Se trata de un elemento cuantitativo que nos ayuda a observar la aplicación del programa, pero no su repercusión en la calidad de vida de los beneficiarios.

En conclusión, los elementos de la Matriz de Indicadores de Resultados son específicos, medibles, alcanzables y temporales, pero carecen de relevancia con el fin del programa.

Una propuesta de indicador para medir la efectividad del programa sería la cantidad de personas beneficiarias del programa que mejoraron sus indicadores de bienestar (cualquiera de las dimensiones del bienestar) a través de la información recopilada por el INEGI.

1.2 Teoría del Cambio

Por lo que respecta la cadena causal que vincula los insumos implementados y los resultados esperados un elemento crítico es la utilización de los recursos entregados a los beneficiarios, pues, con los indicadores propuestos tenemos información de la cantidad de dinero destinado al programa y el porcentaje de alcance respecto al universo de la población objetivo. Sin embargo, no contamos con información que nos demuestre que esos recursos están siendo utilizados en la adquisición de bienes y servicios que estén alineados con el fin del programa (bienestar).

La propuesta es que dentro del proceso de evaluación del programa se incluya una encuesta con los beneficiarios respecto a la utilización de los recursos que se les otorgan y como impacta con el mejoramiento de los indicadores de bienestar (vivienda, ingresos, empleo, acceso a servicios, seguridad, educación, medio ambiente, compromiso cívico y gobernanza salud, satisfacción con vida, balance vida-trabajo y relaciones sociales).

Estos elementos son medibles a través de las funciones del INEGI, el cual puede fungir como autoridad coadyuvante con la Secretaría del Bienestar para su implementación.

1.3 Fallas de Diseño

De la información desglosada por la Auditoría Superior de la Federación se identifican al menos tres fallas de diseño que afectan al programa.

La primera de ellas es que las transferencias del recurso tienen problemas de operación y no llegan a quien debería llegar. Por ejemplo, se encontró evidencia de beneficiarios que ya contaban con otro tipo de pensión (847,324 beneficiarios), lo cual los hace no elegibles para el programa y a su vez se acreditó la transferencia de recursos a beneficiarios fallecidos (84,727 beneficiarios).

De igual manera, no se cuenta con información que vincule la obtención del beneficio con el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios, el cual es el fin del programa.

Por último, el proyecto no cuenta con criterios de viabilidad financiera a través de los años, pues se prevé un aumento demográfico de la población objetivo sin que exista certeza de contar con recursos suficientes para hacer sostenible el programa a futuro (se duplicaría el costo a \$359,000 millones de pesos).

Sección 2: Análisis de Sostenibilidad

2.1 Sostenibilidad Fiscal.

Desde el punto de vista fiscal el “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” requerirá en un futuro a mediano plazo (2050) el doble de recursos económicos para poder solventarlo. La sostenibilidad del programa requerirá de medidas fiscales emergentes o de una modificación en el plan de operación de este.

Sin embargo, elevar la carga fiscal a los contribuyentes para sostener este programa podría traer consecuencias económicas que alejen a los beneficiarios del fin del programa, el cual es elevar su bienestar. Por lo que se propone que una salida viable sería la modificación de las reglas de operación, en lo que respecta a los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios.

El programa exige dos condiciones para poder aplicar al mismo, ser mayor de 68 años (65 en comunidades indígenas) y no tener otro tipo de pensión. La propuesta es

agregar un tercer elemento cualitativo, en cual los beneficiarios logren acreditar algún tipo de marginación en cualquiera de las dimensiones del bienestar establecida por el INEGI, de manera que el programa reduciría el número de beneficiarios sin trastocar su objetivo final.

2.2 Sostenibilidad Social.

En seguimiento a las propuestas ya expuestas se requiere información cualitativa respecto al impacto que tiene el monto bimestral otorgado a los beneficiarios en su calidad de vida. Tener claridad respecto a los montos otorgados y el porcentaje de cobertura del programa no nos brinda información respecto al bienestar de las personas.

Una salida viable para el programa es que los beneficiarios de este cada vez lo necesiten menos. El monto otorgado de 23,100 pesos anuales no sirve para cumplir el objetivo del programa si las personas siguen en condiciones de pobreza y marginación.

La utilización de estos recursos es clave para que los beneficiarios salgan del umbral de pobreza o marginación, si es que lo están, ya que las reglas de operación del programa actualmente no lo requieren. Entre menos personas necesiten el beneficio el programa puede ser sostenible a través del tiempo.

Esta dinamica cobra relevancia en el contexto particular en el que se encuentran los beneficiarios del programa, al ser personas adultas mayores se encuentran en una situación de vulnerabilidad en la que el Estado debe garantizar el disfrute de sus derechos, como lo mencionan Lopez y Arango (2020) “Hay que hacer notar que las crisis financieras y económicas han tenido un efecto devastador y desproporcionado en los derechos de los grupos más vulnerables (o vulnerados), como mujeres, niñas, niños y adolescentes, migrantes, personas con discapacidad y otras minorías.” (P. 243).

2.3 Dimensión Institucional

No sólo el control interno es necesario para evitar fuga de recursos del programa. Como ya se mencionó se ha destinado recurso a beneficiarios que cuentan con otro tipo de pensión o incluso personas fallecidas.

A efecto de evitarlo debe haber una coordinación institucional con el RENAPO y el Registro Civil a efecto de contribuir con la información actualizada de beneficiarios fallecidos. Esta información se debe sistematizar a efecto de no depender de trámites burocráticos para poder detectar estas irregularidades.

Sección 3: Análisis de Exigibilidad

3.1 Marco Normativo

Derivado de las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación a la implementación del programa se pueden observar diversos incumplimientos a lo establecido en los ordenamientos legales aplicables, específicamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al no realizarse un estudio o evaluación de impacto del programa se está contraviniendo lo estipulado en el artículo 18 de la LFPRH, el cual establece que:

Artículo 18.- A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.

Por lo que respecta a la elección de beneficiarios que no cuentan con los requisitos o que debería de excluirse por tener otro tipo de pensión se incumple con lo establecido en el artículo 75, fracción IV de la LFPRH, el cual establece lo siguiente:

Artículo 75.- *Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán:*

IV. *Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva;*

3.2 Rutas de Exigibilidad

A través de los mecanismos de transparencia y acceso a la información se pueden plantear solicitudes a efecto de conocer los errores de operación del programa y sus consecuencias para las finanzas públicas. En específico se proponen las siguientes:

- Informe la autoridad requerida cuantos beneficiarios de “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” tienen su domicilio en zonas rurales y cuantos en zonas urbanas en el año 2022.

- Informe la autoridad requerida cuantos beneficiarios del “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” fueron dados de baja por fallecimiento en el año 2022.

A efecto de poder sancionar a los servidores públicos que omitieron dar de baja a beneficiarios que fallecieron se debe utilizar lo señalado en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Sección 4: Propuesta Integral de Mejora

4.1 Rediseño del Programa

a) Nueva MIR:

Nivel	Indicador	Meta	Resultado
Fin	Contribuir al bienestar de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad económica		
Proposito	Porcentaje de personas adultas mayores que salieron de la situación de vulnerabilidad económica		
Componente	Cantidad de dimensiones de bienestar que pueden satisfacer con el apoyo económico brindado		
Actividad	Productos y servicios adquiridos por los beneficiarios con el apoyo económico brindado		

b) Estrategia de Sostenibilidad:

A efecto de que el programa sea sustentable se tendrá que realizar un monitoreo de las condiciones de vida y bienestar que tiene el beneficiario, de manera que, una vez que

se logre el umbral necesario para salir de la situación de vulnerabilidad el beneficiario pueda dejar de serlo.

Estos monitoreos requerirán una acción coordinada con otras entidades públicas de manera que se pueda contar con información suficiente para su egreso del programa. Este monitoreo podrá resultar algo innovador para los programas sociales en México, sin embargo resulta necesario, como establece Marter (1967) “Es lógico pensar que si muchos países carecen de una política presupuestaria coherente y sostenida y de una coordinación y planificación adecuadas, son varios los desperdicios de recursos que han de producirse en el sector público.” (p.40).

c) Evaluación de Impacto:

Para medir el impacto del programa se tomarán en cuenta las dimensiones de bienestar que considera el INEGI para conocer las condiciones de vida de los beneficiarios. Las cuales son las siguientes:

- Vivienda
- Ingresos,
- Empleo,
- Acceso a servicios,
- Seguridad,
- Educación,
- Medio ambiente,
- Compromiso cívico y gobernanza
- Salud,
- Satisfacción con vida,
- Balance vida-trabajo y
- Relaciones sociales

d) Mecanismos de Control

La información del INEGI y del “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” se encontrará vinculada a efecto de conocer de manera precisa el padrón de beneficiarios elegibles, para evitar la fuga de recursos en perfiles que no son los que persigue el programa.

Así mismo se mantendrá una actualización constante de los fallecimientos de beneficiarios para evitar la transferencia de recursos a personas que ya no se encuentran dentro del padrón.

Referencias bibliograficas

- Martner, Gonzalo (1967), Planificación y Presupuesto Por Programas, Siglo veintiuno editores.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- LOPEZ, R., & arango, . xochitl . (2020). GOBERNANZA Y GESTIÓN PÚBLICA: ENFOQUES TRANSDISCIPLINARIOS DESDE LA ÉTICA, EL PODER Y EL DERECHO. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18358932>